

AREVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA (1929-193?)

*André Luís Mattedi Dias**

RESUMO

Faço uma apresentação sumária dos três primeiros volumes da REVISTA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, publicados na Bahia e no Rio de Janeiro entre 1929 e 1931, localizados no acervo histórico da biblioteca da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Destaco autores, temas e outros aspectos interessantes da Revista. Julgo que a localização desses exemplares seja uma notícia de grande importância porque: i) acreditava-se até agora que a primeira revista matemática brasileira tivesse surgido alguns anos mais tarde em São Paulo ou no Rio de Janeiro; ii) a RBM apresentou um excelente nível editorial para a época, assim como uma proposta científica e pedagógica bastante interessantes; iii) há indicadores de sua rápida e numerosa difusão pelo país; iv) ainda hoje a RBM é quase que totalmente desconhecida, mesmo entre os historiadores da Matemática; v) a Revista é, muito provavelmente, quase que desaparecida.

Palavras-chave: História da matemática; história da educação matemática; periódicos; revistas.

REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA (1929-193?)

This paper presents a summary of the three first issues of REVISTA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA published at Bahia and Rio de Janeiro between 1929 and 1931, and found in the historical collection of the Escola Politécnica's library at Universidade Federal da Bahia. I highlight authors, themes and other interesting aspects of this journal. This discover seems to be new and a very important one because: i) until today, people believe that the first Brazilian Math journal appeared some years later at São Paulo or Rio de Janeiro; ii) this journal presented an excellent editorial level and interesting scientific and pedagogical purposes; iii) there are signs of a quick and large spread around Brasil; iv) it is almost absolutely unknown in Brazil, even among Math Historians, and v) surely, it is very difficult to find it.

Key words: History of mathematics; history of mathematics education; reviews; journals.

*Departamento de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Doutorando em História Social, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP. *E-mail:* mattedi@e-net.com.br

REVISTA BRASILEIRA
DE
MATHEMATICA ELEMENTAR

PUBLICAÇÃO MENSAL

REDACTORES

S. SEREBRENICK
DA ESCOLA POLYTECHNICA

A. MACHADO
DA ESCOLA NORMAL

SUMMARIO

	Pag.		Pag.
1) Galeria Mathematica - R. Descartes		11) Exemplos da Historia da Mathematica - Abraham Bar Chiffa	11
2) Iniciando.. - A redacção	1	12) Anecdotas de Mathematicos - Lazarus Fuchs - W. Ahrens	12
3) Geometria das Figuras - D. Schor.	1	13) Um paradoxo no calculo das probabilidades - F. Galton.	13
4) Nova demonstração da formula trigonometrica relativa á addição dos arcos - L. Pelosi	4	14) Sophismas Mathematicos (I - IV)	14
5) Estructura Geral de uma theoria deductiva - S. Zarembka	5	15) Curiosidades (1 - 5)	15
6) Dos elementos infinitamente afastados - V. Kagan	6	16) Problemas (Arithmetica, Algebra, Geometria e Trigonometria)	17
7) Uma propriedade do circulo - Cap. Reinhart	8	17) Commentarios - A redacção	17
8) Novas Demonstrações - Sal. Serebrenick	8	SUPPLEMENTO DE MATHEMATICA SUPERIOR	
9) Os segredos dos calculistas - Ph. Maennchen	10	18) Reflexões sobre o ensino do calculo infinitesimal - E. Daresté	1
10) A Arithmetica na Academia Francaza. - E. Fourtey	11		

REDACÇÃO

Jogo do Carneiro, 88
BAHIA

BAHIA - BRASIL

ASSIGNATURAS

Annual 10\$000
Semestral 6\$000
Numero avulso 1\$500

Este trabalho tem como objetivo anunciar aos historiadores das ciências em geral e da matemática em particular a localização de uma série de exemplares da REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA reunidos em três volumes pertencentes ao acervo histórico da biblioteca Bernadete Sinay Neves, da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.¹

Julgo que a localização desses exemplares seja de grande importância. Primeiro, porque ainda se acredita, como Schwartzman (1979, p. 434, 445), Hönig e Gomide (1979, p. 46) acreditavam, que o primeiro periódico brasileiro dedicado especificamente a assuntos matemáticos teria aparecido em São Paulo, se esta posição for atribuída ao *Jornal de matemáticas puras e aplicadas*, que teve apenas um número publicado por Luigi Fantappiè, em 1936; ou no Rio de Janeiro, se esta posição for atribuída ao *Summa brasiliensis mathematicae*, cujo primeiro número foi publicado por Lélío Gama em 1945. Segundo, porque não se trata de uma publicação desprezível, de qualidade inferior. Além de apresentar um excelente nível editorial, esta revista apresentou uma proposta científica e pedagógica bastante interessante para a época. Terceiro, porque também contou com suficiente respaldo dos anunciantes em sua primeira fase, quando foi editada na Bahia, e teve, a julgar pela sua lista de representantes, rápida e numerosa difusão pelo país. Quarto, porque, embora existam pelo menos duas referências recentes à RBM,² trata-se de uma publicação quase que totalmente desconhecida, mesmo entre os historiadores da Matemática no Brasil e, muito provavelmente, quase que desaparecida. Quinto, porque da existência e da localização de uma revista como esta podem ser tiradas interessantes implicações para a historiografia das ciências no Brasil contemporâneo.

O primeiro exemplar da REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA ELEMENTAR (RBME) veio a público em setembro de 1929, apresentando como redatores Salomão Serebrenick,³ estudante de Engenharia da Escola Polytechnica da Bahia, e Antônio Augusto Machado, Catedrático da Escola Normal da Bahia,⁴ que permaneceu nesta função até a publicação do quarto exemplar (n. 5/6, jan./fev. 1930), quando Serebrenick assumiu sozinho a direção do periódico. Até agosto de 1930, foram editados os sete exemplares referentes ao primeiro ano, que encontrei reunidos em um volume na biblioteca Bernadete Sinay Neves, com um total de 158 páginas,

¹Veja lista detalhada dos exemplares encontrados nas Referências Bibliográficas, ao fim do texto.

²Albuquerque e Hamburger (1996, p. 225) incluem os trabalhos que Luiz Freire publicou na RBM na lista dos artigos de análise crítica e divulgação científica que apresentam. A professora Hamburger informou em correspondência pessoal que tiveram acesso apenas aos exemplares da Revista nos quais esses artigos foram publicados. Também Silva (1996) fez uma rápida referência à RBM na sua “visão panorâmica” sobre a história recente da Matemática no Brasil.

³Veja a nota biográfica sobre Salomão Serebrenick em anexo.

⁴Antônio Augusto Machado (Salvador, 14/10/1894-30/09/1958), formou-se em Direito, Medicina, Farmácia e Contabilidade. Exerceu diversas cátedras da Escola Normal da Bahia, dentre as quais Direito Econômico. Colaborou com Anísio Teixeira na implantação dos seus projetos educacionais na Bahia. Foi Sócio Emérito do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

além das 28 páginas do SUPPLEMENTO - ASSUMPTOS DE MATHEMATICA SUPERIOR E SCIENCIAS CONGENERES.

Já com o novo título REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA (RBM), os exemplares do segundo ano foram publicados a partir de setembro de 1930 e somaram um total de 153 páginas, dos quais encontrei na biblioteca Bernadete Sinay Neves apenas quatro reunidos em um segundo volume. Os números 6/8 referentes aos meses fev./abr. de 1931 não fazem parte de nenhum dos volumes encontrados na Biblioteca, embora a paginação do número subsequente e os sinais de interrupção ou continuidade de alguns textos indiquem que foram publicados.

O terceiro volume encontrado na biblioteca Sinay Neves contém apenas os três primeiros exemplares da Revista publicados no terceiro ano, perfazendo 112 páginas do n. 1, set. 1931, até o n. 4, dez. 1931. Portanto, um total de 451 páginas publicadas nos três volumes encontrados nesta Biblioteca.

Posteriormente, a pesquisa que fiz nos catálogos das bibliotecas brasileiras que estão disponíveis *on-line*, incluindo as maiores bibliotecas universitárias, resultou em respostas negativas, exceto no catálogo da Biblioteca Nacional, onde estão listados alguns exemplares que já encontrara na biblioteca Sinay Neves e mais o exemplar n. 5/9/12, jan./mai./ago. 1932, que ainda não fora localizado e, ao que parece, foi o último publicado.⁵

Os redatores da RBME declararam no primeiro editorial que esperavam preencher uma lacuna, pois estavam “conscios da necessidade em nosso meio de um periodico sobre Mathematica elementar porquanto no Brasil inteiro, ao que nos consta, não ha um só editado”. Assim, disseram:

Creemos que a “Revista de Mathematica Elementar”, pondo os leitores a par das actuaes controversias, de mór relevancia, dentro no seu programma, contendo subsidio valioso para conhecimento das ultimas conquistas, dessa sciencia, dissertando sobre methodologia, philosophia e historia da Mathematica elementar, offerecendo cronicas e curiosidades scientificas e interessantes, alfim - problemas e soluções, concernentes a todos os departamentos da disciplina, além de um Supplemento, destinado a noções attinentes à Mathematica Superior; será manancial de grande efficiencia, para gymnasiandos, academicos, professores e todos quanto se interessam por este ramo do saber humano.

Aguardando de bom grado a collaboração desejada de cultores da sciencia, que nos queriam honrar, laborando comnosco na disseminação da verdade scientifica, sem préconceitos de escola ou orientação philosophica exclusivista, confiamos aos leitores o resultado desse tentame, que futuro em fora há de patentear sua importancia no campo da sciencia patria, na formação da mentalidade mathematica. (RBME, a. 1, n. 1, set. 1929, p. 1)

⁵A ficha da RBM na Biblioteca Sinay Neves contém o registro deste exemplar, que não foi encontrado lá. Ver Referências Bibliográficas.

Dessa forma, ficou explícito o programa da Revista, que sofreu influências francesas.⁶ O *Journal des Mathématiques Élémentaires*, de Paris, foi citado no editorial comemorativo do exemplar anno 2, n. 1/4, set./dez. 1930. Além deste, a Revista também acusou o recebimento da *Bibliographie de Sciences et de l'Industrie* e da *L'Éducation Mathématique*, únicos periódicos estrangeiros da lista de permutas publicada. A Galeria Mathematica, que abriu todos os números com ótimos fac-símiles de retratos de matemáticos célebres, deu especial atenção aos franceses, começando por Descartes, ao qual seguiram-se Legendre, D'Alembert, Delambre, Poincaré, Galois, Viete, Lagrange, Gauss, Leibnitz, Euler, mas também brasileiros como Amoroso Costa e Gomes de Souza, e uma mulher, Sofia Kovalewskaia.

Quanto aos propósitos da Revista, devo ainda dizer que a mudança de nome feita com a publicação do primeiro exemplar do segundo ano (anno 2, n. 1, set. 1930) foi explicada “pelo facto de occupar-se este periodico de assumptos mathematicos, tanto elementares como não elementares, representando, destarte, toda a Sciencia Mathematica nacional”.

Importante destacar que o exemplar anno 2, n. 9/10, mai./jun. 1931 já foi publicado no Rio de Janeiro, para onde mudou-se o diretor da Revista, engenheiro Salomão Serebrenick, logo após a sua formatura. Nota-se claramente, pelo menos nos exemplares encontrados, que esta mudança acarretou em uma expressiva diminuição dos anunciantes, isto é, a Revista apresentou um número regular de anúncios enquanto foi publicada na Bahia, enquanto que os anúncios praticamente desapareceram dos exemplares encontrados publicados no Rio de Janeiro.

Ao que parece, as relações pessoais ou familiares de A. A. Machado, do próprio Serebrenick, ou mesmo dos seus colegas colaboradores P. Peltier, M. Vita e J. Sampaio, também estudantes de Engenharia, foram importantes para a conquista dos anúncios, onde várias vezes aparecem os nomes das famílias dessas pessoas ou da comunidade judaica da qual fazia parte Serebrenick. O exemplar anno 1, n. 11/12, jul./ago. 1930, publicado na Bahia, chegou a ter três páginas inteiras de anúncios, além das capas e contracapas, que eram normalmente ocupadas desta forma. Foram anúncios de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas e obras de engenharia, de escolas e cursos preparatórios, até de uma casa de espetáculos noturnos! Houve inclusive anúncios de empresas sediadas no Estado do Ceará, que, suponho, foram obtidos por um dos representantes cearenses cujos nomes aparecem nos Anúncios I, II e III reproduzidos mais adiante.

Já no Rio de Janeiro, apenas a Livraria Francisco Alves fez anúncios, do livro de Matemática de Cecil Thiré e Mello e Souza. Portanto, parece-me que a mudança da sede da Revista para o Rio de Janeiro juntamente com o seu diretor, Salomão

⁶Em particular, tive oportunidade de verificar que está escrita em língua francesa a maioria das publicações estrangeiras que constituem parte expressiva do acervo histórico da Biblioteca Sinay Neves da Escola Politécnica da Bahia, que foi concebida seguindo o modelo da École Polytechnique de Paris.

Serebrenick, foi decisiva para esta expressiva diminuição dos anúncios que, possivelmente, teve implicações para o seu desaparecimento.

Devo destacar também que, a julgar pelos seus próprios anúncios, a RBM apresentou uma crescente difusão pelos diversos estados do país, apresentando um número razoável de “representantes e agentes” até o último número localizado. De fato, como pode ser observado nos fac-símiles apresentados a seguir, foram apresentados 13 representantes ou agentes distribuídos por 10 estados da Federação (Anúncio I), aumentados para 36 distribuídos em 13 Estados, quando houve a mudança para o Rio de Janeiro nos primeiros meses de 1931 (Anúncio II), chegando até 55 representantes em 15 Estados anunciados no exemplar anno 3, n. 1, set. 1931 (Anúncio III).

Os primeiros números foram preenchidos com traduções de textos dos estrangeiros V. Kágan, de Odessa, L. Pelosi, de Turim, S. Zaremba, de Cracóvia, Ph. Maennchen, de Giessen, E. Fourrey, de Paris, G. Durand, de Bourges, M. Stuyvaert, de Gand. Embora possa considerar pouco provável que esses textos tenham sido escritos especificamente para a RBME, inclinando-me a crer que tenham sido traduções de artigos lidos em revistas estrangeiras, que foram divididos em duas ou três partes para publicação em exemplares consecutivos, há motivos para duvidar desta hipótese, pois foram feitas referências às fontes das traduções ao menos três vezes. O artigo *Um paradoxo no cálculo das probabilidades*, de Francis Galton, é uma tradução de *A plausible paradox in chances*, publicado em *Nature*, v. 49, 1893/94, às páginas 365-366. Já na seção dedicada à História da Matemática, incluída apenas nos dois primeiros números, foram traduzidos uma parte do segundo capítulo do *Livro das áreas (Liber embadorum)* de Abraham Bar Chijja Savasorda, do século XII, e um trecho do *Livro do estudo das cordas do círculo* de Abul-Raihan Muh El-Biruni, do século X. Ora, se os demais foram traduções de artigos já publicados, por que então os redatores não adotaram o mesmo procedimento, por que não apresentaram também as suas referências?

Tão difícil quanto responder a esta pergunta será obter informações fidedignas a respeito da maioria desses autores estrangeiros. No principal arquivo de biografias disponível *on line* na Internet, da Escola de Matemática e Estatística da Universidade de St. Andrews, na Escócia,⁷ encontram-se apenas referências do matemático ucraniano Stanislaw Zaremba (1863-1943),⁸ além de alguns proeminentes matemáticos

⁷Indexes of Biographies, School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland (<http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html>), contém mais de 1000 biografias com os principais matemáticos listados alfabeticamente e cronologicamente, indexado na página de fontes para pesquisa sobre História da Matemática do Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze (<http://galileo.imss.firenze.it>).

⁸Doutorou-se em Paris em 1889, onde ensinou, pesquisou e publicou seus trabalhos durante 11 anos; manteve interações com Goursat e Painlevé; foi reconhecido por líderes matemáticos como Poincaré e Hadamard. Mudou-se para a Polônia em 1900, onde assumiu uma cátedra na Universidade de Cracóvia e tornou-se o primeiro presidente da Sociedade Polonesa de Matemática, em 1920. Foi também durante muito tempo o editor dos Anais desta Sociedade.

Revista Brasileira de Mathematica Elementar

Correspondentes nos Estados

(Damos abaixo uma lista incompleta dos nossos representantes, porque ainda não obtivemos, acquiescencia definitiva dos Profs. dos outros Estados aos quaes nos dirigimos.)

- Amazonas** - *Abilio Barros de Alencar* (Prof. Cath. da Escola Normal de Manaus e da Escola de Commercio "Solon de Lucena.") - Rua Dr. Alminio, 33 - Manaus
- Pará** - *Leonidas Deane* - Resid: Rua Ruy Barbosa, 139 A - Belém
- Ceará** - Representante geral - *Cesar de Adolpho Campello* (Director do Gymnasio São João e Prof. do Collegio Militar). - Resid: Gymnasio São João, Santos Dumont - Fortaleza.
- No interior do Estado** - *Stylianou Pericles Lascaris* (da Inspectoria Federal das Obras contra as Seccas) - Resid: Rua Antonio Pompeu, 243 - Fortaleza.
- Pernambuco** - *Luiz Freire* (Prof. Cath. da Escola de Engenharia e da Escola Normal de Recife)
- Alagoas** - *Abelardo Duarte* (Prof. do Lyceu Alagoano - Maceió)
- Sergipe** - *Manuel Franco Freire* (Prof. Cath. do Atheneu Sergipano) - Resid: Av. B. Maroim, 7 - Aracajú.
- Bahia** - *Nazareth* - Eng.º Eunapio Peltier de Queiroz - *Feira de Sant' Anna* - Prof.ª *Melania Galvão* (Escola Normal) *Itaberaba* - Luquini & Irmão
- Minas-Geraes** - *Nivaldo Reis* (da Escola de Engenharia, Prof. do Collegio Arnaldo) - Resid: Rua do Ceará, 1431 - Belo Horizonte.
- São Paulo** - *Americo Pezzolo* (da Escola Polytechnica de São Paulo)
- Rio Grande do Sul** - *Darcy Telxreira* (da Escola de Engenharia de Porto Alegre)

Fonte: Revista Brasileira de Mathematica Elementar, Bahia, anno 1, n. 11/12, jul./ago. 1930.

Revista Brasileira de Mathematica

Representantes e Agentes nos Estados

- AMAZONAS** - *Abilio de Barros Alencar* (Prof. Cath. da Escola Normal de Manaus e da Escola de Commercio "Solon de Lucena"). - Rua Dr. Alminio, 33 - Manaus.
- PARÁ** - *Leonidas Deane* - Resid: Rua Ruy Barbosa, 139 A - Belém.
- MARANHAO** - Prof. *Luiz Pastor Almeida*. Resid: Rua Oswald Cruz, 1220 - São Luís.
- CEARÁ** - CAPITAL - *Cesar de Adolpho Campello* (Director do Gymnasio São João e Prof. do Collegio Militar). - Resid: Gymnasio São João, Santos Dumont - *Raposo Victor dos Santos* - Escola de Agricultura - Fortaleza.
- NO INTERIOR DO ESTADO** - *Stylianou Pericles Lascaris* (da Inspectoria Federal das Obras contra as Seccas) - Resid: Rua Antonio Pompeu, 243 - Fortaleza.
- PARAHYBA** - *Orlando Pedrosa* - Resid: Rua São José, 102 - João Pessoa.
- PERNAMBUCO** - CAPITAL - *Luiz Freire* (Prof. Cath. da Escola de Engenharia e da Escola Normal - Recife) - *Pedro Gonçalves* (acad. da Escola Polytechnica - Recife).
- PETROLINA** - *Estevam Uelke Filho*.
- ALAGOAS** - *Abelardo Duarte* (Prof. Cath. do Lyceu Alagoano) - Maceió.
- SERGIFE** - *Manuel Franco Freire* (Prof. Cath. do Atheneu Sergipano) Resid: Av. B. Maroim, 7 - Aracajú.
- BAHIA** - CAPITAL - REPRESENTANTES GERAES - Eng.º *Pedro Fagundes* (Prof. do Instituto Bahiano de Ensino), *Paulo Peltier de Queiroz* e *Carlos Mari-glietta* (academico da Escola Polytechnica).
- REPRESENTANTES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO** - Escola Normal - Dr. *Antonio Augusto Machado*. - Gymnasio da Bahia - Prof. *Antônio Cônego da Silva*. - Gymnasio Ypiranga - Eng.º *Eloyvaldo Chagas de Oliveira* e acad. *Carlos Góes de Castro*. - Gymnasio S. Salvador - Eng.º *José Moura Santos*. - Gymnasio M. S. da Victoria - *Alvaro de Souza e Silva* e *Raimundo Estrella*. - Instituto Bahiano de Ensino - Eng.º *Pedro Fagundes*. - Gymnasio Antonio Vieira - *José Silva*. - Escola Commercial - acad. *Miguel Zaverucha*.
- ILHEOS** - *Luiz Faria* - Estrada de Ferro.
- NAZARETH** - Eng.º *Eunapio Peltier de Queiroz* - Estrada de Ferro.
- FEIRA DE SANTANNA** - Prof.ª *Melania Galvão* (Escola Normal).
- SANTO AMARO** - Eng.º *José Garcia de Aguiar*.
- ITABUNA** - Eng.º *Antonio Nunes de Aguiar*.
- ITABERABA** - *Luquini & Irmão*.
- BARRA DO RIO GRANDE** - Rio de S. Francisco - Dr. *Agnor Telxreira Leite* - Morpari.
- JOAZEIRO** - *Estevam Uelke Filho*.
- MINAS-GERAES** - CAPITAL - *Nivaldo Reis* (da Escola de Engenharia, Prof. do Collegio Arnaldo) Resid: Rua do Ceará, 1431 - Belo Horizonte.
- ITAJUBA** - *Alberto Cardoso* (da Escola de Mecanica e Electrotechnica) - Resid: Rua Xavier Lisboa, 25 - R. S. M. - Itajubá.
- SÃO PAULO** - *Americo Pezzolo* (da Escola Polytechnica de São Paulo).
- RIO GRANDE DO SUL** - *Darcy Telxreira* (da Escola de Engenharia de Porto Alegre).
- TERRITORIO DO ACRE** - Dr. *Estacio Alencar* - Banco do Brasil - Rio Branco.

Fonte: Revista Brasileira de Mathematica, Bahia, anno 2, n. 9/10, maio/jun. 1931.

REVISTA BRASILEIRA DE MATEMATICA

REPRESENTANTES E AGENTES NOS ESTADOS

AMAZONAS

Abílio de Barros Alencar (Prof. Cat. da Escola Normal de Manaus e da Escola de Comercio « Solon de Lucena ») — Rua Dr. Alminio, 33 — Manaus.

PARÁ

Leonidas Deane — Resid.: Rua Rui Barbosa, 139 A — Belém.

MARANHÃO

Prof. Lauro Pastor Almeida, Resid.: Rua Osvaldo Cruz, 1220 — São Luis.

CEARÁ

CAPITAL — *Cesar de Adolfo Campelo* (Diretor do Ginásio São João, Prof. do Liceu Cearense e do Colegio Militar). — Resid.: Ginásio São João, Santos Dumont — *Raimundo Vitor dos Santos* — Escola de Agronomia — Fortaleza.

NO INTERIOR DO ESTADO — *Styllanos Pericles Lascaris* (da Inspeção Federal das Obras contra as Secas) — Resid.: Rua Antonio Pompeu, 243 — Fortaleza.

PARAIBA

Oriando Pedrosa — Resid.: Rua São José, 162 — João Pessoa.

PERNAMBUCO

CAPITAL — *Luis Freire* (Prof. Cat. da Escola de Engenharia e da Escola Normal — Recife) — *Pedro Krutman* (acad. da Esc. Politecnica — Recife).

PETROLINA — *Estevam Uzêda Filho*.

ALAGOAS

Abelardo Duarte (Prof. Cat. do Liceu Alagoano) — Maceió.

SERGIPE

Manoel Franco Freire (Prof. Cat. do Ateneu Sergipano) Resid.: Av. B. Maroim, 7 — Aracaju.

BAIA

CAPITAL — REPRESENTANTES GERAIS — *Eng.º Pedro Tavares* (Prof. do Instituto Balano de Ensino — *Carlos Marighella* e *Paulo Pettier de Queiroz* (acadêmicos da Escola Politecnica).

REPRESENTANTES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO — Escola Normal — *Dr. Antonio Augusto Machado*. — Ginásio Ipiranga

— *Eng.º Eloi Valdo Chagas de Oliveira* e acad. *Carlos Galvão de Castro*. — Ginásio S. Salvador — *Eng.º Luiz Moura Bastos*. — Ginásio N. S. da Vitória — *Alvaro de Souza e Silva* e *Raimundo Estrella*. — Instituto Balano de Ensino — *Eng.º Pedro Tavares*. — Ginásio Antonio Vieira. — *José Silva* — Escola Comercial — acad. *Moisés Zaveruche*.

ILHEOS — Luiz Faria — Estrada de Ferro.

NAZARET — *Eng.º Eunapio Pettier de Queiroz* — Estrada de Ferro.

FEIJÓ DE SANT'ANA — *Prof.ª Melania Galvão* (Escola Normal).

CACHOEIRA — *Eng.º Fernando Pedreira da Silva*.

SANTO AMARO — *Eng.º João Garcez de Aguiar*.

ITABUNA — *Eng.º Antonio Nunes de Aquino*.

ITABERABA — *Luquini & Irmão*.

BARRA DO RIO GRANDE — Rio de S. Francisco — *Dr. Agenor Teixeira Leite* — Morpará.

JOAZEIRO — *Estevam Uzêda Filho*.

MINAS-GERAIS

CAPITAL — *Nivaldo Reis* (Prof. do Ginásio Mineiro e do Colegio Arnaldo) — Resid.: Rua do Ceará, 1431. — *White Lirio Silva* (acad. da Escola de Engenharia) — Belo Horizonte.

ITAJUBÁ — *Alberto Cardoso* (da Escola de Mecânica e Electrotecnica) — Resid.: Praça D. Amelia Braga, 7. — R. S. M. — Itajubá.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Savio Antunes (Prof. da Esc. Normal e do Liceu « Nilo Peçanha ») — Niterói.

SÃO PAULO

CAPITAL — *Americo Pezzolo* (da Escola Politecnica) — *Luis Perez Velasco* (E. Ferro Sorocabana, 5.ª divisão) — S. Paulo.

CAMPINAS — *Carlos F. de Paula* (Prof. Cat. do Ginásio do Estado).

RIO GRANDE DO SUL

CAPITAL — *José N. Tietböhl* (da Universidade tecnica do Rio Gr. do Sul) — Porto Alegre.

PELOTAS — *Alvaro M. Campelo* (do Ginásio Pelotense) — Resid.: Felix da Cunha, 706.

TERRITORIO DO ACRE

Dr. Estação Alencar — Banco do Brasil — Rio Branco.

CAPITAL FEDERAL

ESCOLA POLITECNICA — 1.º ano — *Pascoal Davidovich*. — 2.º ano — *Cesar Dacorso Neto*. — 3.º ano — *Elsa Gomes de Pinho* e *Flavio Castelo Branco*. — 4.º ano — *Cid Sampalo Feijó*. — 5.º ano — *Lael Sampalo Feijó*.

ESCOLA MILITAR — *Sociedade Academica Militar*.

ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES — acad. *João Melo Campos*.

COLEGIO PEDRO II (externato) — *Vitor Hasson*.

INSTITUTO LAFAYETTE — *Eng.º João Vilaça*.

CURSO FREYCINET — *Gilberto Sacramento*.

GINASIO SÃO BENTO — *Prof. Cesar Dacorso Neto*.

GINASIO MEYER — *Eng.º Leão Davidovich*.

franceses do início do século, dos quais foram publicados alguns textos em números posteriores da RBM. Foram os casos de Charles Émile Picard (1856-1941), *As ciências matemáticas* (RBME a. 1, n. 7/9, p. 79); de Élie Cartan (1869-1951), *Geometria euclidiana e geometria riemanniana* (RBM a. 2, n. 11/12, p. 127); ou mesmo das notas biográficas sobre Poincaré (RBME a. 1, n. 11/12, p. 141), Euler (RBM a. 2, n. 5, p. 42) e Lagrange (RBM a. 3, n. 4, p. 81) feitas respectivamente por Émile Borel (1871-1956), pelo Marquês de Condorcet (1743-1794) e por Maurice d'Ocagne (1862-1938).

Assim, textos interessantes de matemáticos pouco proeminentes, como *Geometria das Figuras*, de D. Schor, de Odessa, que apresentou uma interpretação que satisfaz ao esquema lógico da Geometria Euclidiana; ou *Reflexões sobre o ensino do calculo infinitesimal*, de E. Daresté, de Paris, apareceram juntamente com seções tais como: *Sophismas mathematicos*; *Anedoctas mathematicas*; *Phrases celebres*; *Curiosidades*; *Problemas*; *Consultas, respostas e objecções*; *Novas demonstrações*. Notável a seção *Commentarios*, dedicada “aos compendios de mathematica elementar mais em voga em nosso meio”, onde foi detalhadamente analisado o conteúdo do *Curso de Geometria*, de Timotheo Pereira.

A inclusão de traduções de textos de autores estrangeiros, que sempre foram mais de cinco em cada um dos primeiros exemplares, começa a diminuir a partir do exemplar anno 1, n. 10, tornando-se bastante reduzidas nos exemplares do segundo e terceiro ano da RBM. Já as contribuições dos brasileiros começam a aparecer a partir do exemplar anno 1, n. 3/4, dez. 1929, quando o baiano João Luiz Pimenta escreveu sobre um método gráfico para calcular π . Seguem-se contribuições de acadêmicos, professores e catedráticos de vários Estados do país: João B. A. Martins e Chistovam Colombo dos Santos, da Escola de Engenharia de Belo Horizonte; Nivaldo Reis, do Ginásio Mineiro, de Belo Horizonte; Abílio B. Alencar, catedrático da Escola Normal de Manaus; Pedro Tavares, Leopoldo Amaral, Gama e Abreu, Archimedes Guimarães, Américo Simas, catedráticos da Politécnica da Bahia; Justiniano Clímaco da Silva, Vieira de Campos, professor do Ginásio da Bahia; Mário da Silva Brasil, redator da *Egatea*, revista da Escola de Engenharia de Porto Alegre; Thomaz Pompeu Sobrinho, da Inspeção Federal de obras contra as secas, de Fortaleza; Luís Freire, da Escola de Engenharia de Recife. A partir de 1931, quando a RBM passou a ser publicada no Rio de Janeiro, aparecem as contribuições locais, como as de J. C. Melo e Souza, catedrático da Escola Nacional de Belas Artes; Otacilio Novais, S. Sodrê da Gama, Inácio Azevedo do Amaral, catedráticos da Escola Politécnica; e Agliberto Xavier, catedrático do Colégio Pedro II.

Na verdade, o engenheiro baiano Pedro Muniz Tavares Filho, citado no parágrafo anterior, apenas lecionava no ensino médio público e particular àquela época. Sua ascensão à cátedra da Escola Politécnica somente ocorreu a partir de 1934, em um processo para o qual seus artigos publicados na RBM tiveram um papel importante. Neste ano, o Conselho Técnico Científico da Escola Polytechnica da Bahia indeferiu a inscrição de Pedro Tavares para o concurso de Livre Docente da cadeira de *Mecânica*

precedida de elementos de cálculo vetorial, alegando ser “deficiente sua actividade didactica e capacidade scientifica”. Isto causou uma reacção dos estudantes da Escola que, unanimemente, fizeram um pedido de reconsideração em um abaixo-assinado:

Considerando, como alumnos desta Escola que o nosso Professor Engo Civil Pedro Muniz Tavares Filho é um nome brilhante no scenario intellectual Bahiano de onde irradia seu saber atravez de suas obras para outros centros da cultura do Paiz, não podemos suffocar a magôa intima que nos fêre e resolvemos homenagear o vulto luminoso que dentro desta Escola será um sol em torno do qual nos honraremos de gravitar. (Abaixo-assinado, 1934)

Ora, as obras de Pedro Tavares que “irradiavam seu saber” para outros centros do país eram precisamente os seus artigos publicados na RBM listados no dossiê que acompanhou seu pedido de inscrição para o concurso:

Para attestar a sua actividade scientifica, exigencia do mesmo item e artigo, relativamente á Mecanica, o candidato apresenta varios trabalhos publicados na “Revista Brasileira de Mathematica”, com circulação em todo Brasil, o jornal da “A.U.B”, publicado nesta Capital e na “Revista Ciencia e Arte” do Gremio dos Alumnos da Escola Polytechnica da Bahia. (Tavares Filho, 1934)

Mas, o Conselho Técnico Administrativo da Escola não reconheceu o valor científico da Revista pretendido por Pedro Tavares e indeferiu o pedido de inscrição alegando justamente “incapacidade científica”. Certamente a pressão política dos estudantes contribuiu para que a Escola adotasse uma posição intermediária: Tavares foi imediatamente indicado pelo catedrático Thyrso Simões de Paiva e nomeado pelo diretor Epaminondas Torres para ser assistente gratuito da cadeira, o que ocorreu efetivamente até 1936, quando finalmente foi aprovado no concurso para Livre Docente.⁹

Apresentei esses detalhes sobre a história da Bahia para mostrar como a Revista fazia parte da vida intelectual, acadêmica e científica local. Outro bom exemplo desta participação pode ser tirado do artigo *Sobre os logarithmos reaes das quantidades negativas*, do engenheiro Leopoldo Amaral, catedrático de *Complementos de Geometria Analítica, noções de Nomografia e Cálculo Infinitesimal* da Escola Politécnica da Bahia. Lendo o *fac-símile* que apresento a seguir, é possível notar a sua

⁹Na mesma ocasião também foram negadas as inscrições de Leibnitz Vieira Reis e de Eloywaldo Chagas de Oliveira, tendo sido alegados os mesmos motivos. Assim como Tavares, ambos foram nomeados assistentes gratuitos, o primeira para Construção Civil e o segundo para Economia. Os três foram aprovados em outros concursos para livre-docência em 1936 e alcançaram a efetividade posteriormente. Curioso o “rigor” adotado pelo CTA neste caso, pois, em 1937, causou grande polêmica na Congregação a aprovação de Oscar Tarquinio Pontes, filho do catedrático Frederico Pontes, quando foi alegada justamente falta de “rigor” por parte da comissão julgadora.

ousadia, o seu atrevimento ao questionar um resultado clássico de Euler, tido como um dos maiores “gênios” matemáticos de todos os tempos:

Entre as consequências importantes de todas essas fórmulas, a mais discutível é, como veremos a seguir, aquela com que se pretende adiantar que “as quantidades negativas não têm ‘logarithmos reais’, mas uma infinidade de ‘logarithmos imaginários’”

(...) O **proselitismo** e a **falta de maiores esclarecimentos** fizeram vencedora a opinião de Leibniz e Euler e a ciência **adoptou-a**.

No entanto **não há razão** mathematica de vulto que impeça às quantidades negativas o gozo de logarithmos reais. Com efeito ... (Amaral, 1930) (grifos meus)

Segundo declaração do próprio Leopoldo Amaral, este trabalho foi apresentado ao Congresso Internacional de Matemática de Bolonha em 1928 (veja a nota de rodapé no *fac-símile*), mas este é um ponto que ainda precisa ser melhor esclarecido.¹⁰ Todavia, o autor seguiu defendendo sua tese por mais de dez anos. Uma palestra que fez para acadêmicos de Engenharia no início da década de 40 motivou uma polêmica envolvendo Elysis Lisboa, catedrático de Geometria Descritiva da Escola Politécnica, e o padre José Nogueira Machado, do Colégio Antônio Vieira, que ganhou o auditório do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e as páginas da *Técnica - Revista de Engenharia*, também publicada em Salvador (Lisboa, 1942).

Mas não foram somente os engenheiros-matemáticos baianos que se utilizaram da RBM como veículo para publicação dos seus trabalhos. Também o reconhecido engenheiro-cientista pernambucano Luís Freire publicou uma série de trabalhos na Revista. Tanto que tornou-se seu entusiasta e declarado representante, como pode ser lido nos seguintes trechos de um editorial:

(...) Luiz Freire, illustre professor da Faculdade de Engenharia de Pernambuco, por demais conhecido no país inteiro, que acaba de nos escrever, espontaneamente, (porquanto a ele não nos dirigimos anteriormente), entre outras coisas:

“(...) Commettestes um verdadeiro heroísmo, senhores professores, lançando uma revista de mathematica no despreocupado meio científico brasileiro, e por isso vos felicito vivamente ...

¹⁰Está na ata da 238ª sessão ordinária da Congregação, ocorrida em 16/08/1928, que Leopoldo Amaral foi indicado para escrever um trabalho para o Congresso Internacional de Matemáticas de Bolonha. Porém, como isto foi possível se este evento ocorreu entre os dias 8 e 10/09 daquele mesmo ano? Por outro lado, não há registro da aceitação do trabalho ou da viagem do professor no mesmo livro de atas, o que certamente teria acontecido caso o trabalho realmente tivesse sido aceito (cf. Guimarães, 1972, p. 169). Além disto, este trabalho não está incluído no conjunto incompleto das Atas do Congresso que estão localizadas na Escola Politécnica. De qualquer sorte, a própria existência destas atas na EP pode ser considerado um sinal de que, pelo menos, o trabalho foi inscrito. Finalmente, é bom destacar que importantes historiadores baianos classificam esse trabalho de Amaral como “revolucionário” (Sena, 1999) ou como “genial” (Teixeira, 2000), o que reforça a necessidade de novos esclarecimentos para este assunto.

Assumplos de Mathematica Superior e Sciencias congeneres

BAHIA	Janeiro e Fevereiro de 1930	BRASIL
-------	-----------------------------	--------

LEOPOLDO AMARAL

(PROF. DA ESCOLA POLYTECHNICA DA BAHIA).

Sobre os logarithmos reaes das quantidades negativas (*)

E' de todos conhecida a profunda revolução introduzida na sciencia mathematica pela formula de EULER,

$$e^{i\sqrt{-1}} = \cos. x + i\sqrt{-1} \text{ sen. } x,$$

que, ligando as formações abstractas ás formações concretas, communica, mais do que a formula de J. BERNOULLI, maior elasticidade á difficil technica do calculo.

Entre as consequencias importantes de todas essas formulas, a mais discutivel é, como veremos a seguir, aquella com que se pretende adeantar que

- as quantidades negativas não têm logarithmos reaes, mas uma infinidade
- de logarithmos imaginarios.

Relativamente a este ponto, occupa uma das paginas mais destacadas da sciencia a polemica travada entre J. BERNOULLI e LEIBNIZ, e, posteriormente, entre D'ALEMBERT e EULER. O proselitismo e a falta de maiores esclarecimentos fizeram vencedora o opinião de LEIBNIZ e de EULER, e a sciencia adoptou-a.

No entanto não ha razão mathematica de vulto que impeça ás quantidades negativas o gozo de logarithmos reaes.

Ao contrario, a logica mathematica e as necessidades analyticas exigem se attribuem logarithmos reaes a essas quantidades.

Com effeito:

1) a adjudicação de logarithmos reaes ás quantidades negativas estabelece uma generalidade que não falta ao objecto de nenhum outro departamento do calculo e

(*) Communicação apresentada ao Congresso internacional de mathematicos, reunido em Bolonha, em 1928.

attende a necessidades analyticas, como, entre outras, a que ficou focalizada por D'ALEMBERT na passagem seguinte:

- Soit $\log. z = x$, d'où $\log. z^3 = 3x$;
- en faisant $z = -1$, on a $\log. (-1) = x$, et par suite $\log. (-1)^3 = 3x$, qui se reduit à $\log. (-1) = 3x$, puis $(-1)^3 = -1$, ou encore à $x = 3x$, ce qui donne $x = 0$, c'est-à-dire, $\log. (-1) = 0$.

2) no Calculo Infinitesimal attende a necessidades analyticas e põe termo a verdadeiros contrasensos, quer no Calculo Diferencial, quer no Calculo Integral, como passamos a expôr.

a) No Calculo Diferencial.

Com effeito, segundo a theoria classica, a curva logarithmica

$$y = \log' x, \quad (\text{fig. 1})$$

por exemplo, não se estende á esquerda do eixo dos Y. Entretanto, de accordo com as regras ordinarias, essa curva deve ter tangentes reaes naquella região, porquanto a derivada

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x},$$

que mede o coefficiente angular da tangente, é real mesmo quando a abscissa x é negativa.

Além disso, essa curva, comquanto não se estenda á esquerda do eixo das ordenadas, possui raio de curvatura real nesse sector, como o mostra, á evidencia, o valor algebrico do alludido raio. Um ramo imaginario de uma curva teria, assim, attributos reaes, o que seria um *non-sensum*.

A *tractriz de Leibnitz*, (fig. 2) curva de equação

$$x = -\sqrt{a^2 \times b^2 - y^2} = a \log \frac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y},$$

só tem, de accordo com a theoria em voga, um ramo, quando deveria ter dois, por isso que a expressão do coefficiente angular da tangente

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}}$$

Acho a vossa Revista digna de receber os maiores auxilios e estímulos: até agora, ella bem há cumprido o seu programma, pois, em suas paginas, lêem-se interessantes trabalhos sobre methodologia, philosophia e historia da mathematica.

Com a leitura dos mesmos, lucrarão, em especial, professores e alumnos de mathematica, enquanto que os de quaesquer outras disciplinas encontrarão nelles um bom passo no sentido da aquisição da cultura geral...

Podeis ficar certos, senhores redactores e collegas, que tereis em mim um propagandista e amigo dedicado da vossa auspiciosa Revista. (anno 1, n. 5/6, jan./ fev. 1930)

Interessantíssima a crítica que Luiz Freire fez ao artigo *A bósca da Mathematica*, de M. Stuyvaert, professor da Universidade de Gand. Neste artigo, Stuyvaert criticou o preconceito ainda muito difundido segundo o qual em Matemática, mais do que em qualquer outra ciência, é essencial ter *bossa*, isto é, ter uma aptidão especial, natural e inata, de modo que a compreensão da Matemática seria algo totalmente especial. Segundo ele, este preconceito servia de desculpa para os professores que desprezavam os alunos que não tinham sucesso, para os pais desses alunos e para os alunos negligentes. Remontando às origens do termo *bossa*, oriundo da Frenologia, o autor busca as influências do darwinismo de A. R. Wallace, que em 1889 afirmava que a aptidão para as matemáticas tem distribuição muito desigual entre os homens – apenas 1% dos alunos teriam aptidão matemática. Embora tenha feito declarações que hoje pareceriam absurdas –

Alguns estudantes, depois de certo tempo, não podem aprender mais nada, porque seu maximo de conhecimento é atingido, ainda que as verdades subsequentes não sejam mais diffíceis; as verdades mathematicas por elles aprendidas estão em sua mente, como as moedas numa pilha, que depois de certa altura, não apresenta mais estabilidade. (Stuyvaert, 1929, p. 29)

– Stuyvaert defende sua tese de forma coerente e apresenta uma conclusão que pode agradar ao educador matemática atualizado em alguns aspectos:

A Bossa da Mathematica é um mytho. Qualquer indivíduo normal (...) poderá aprender mathematica. Todavia o ensino deve se preocupar de concretizar o começo, de visar a estabilidade e não o brilho, de diminuir os programmas, de repetir, repisar o aprendido, finalmente, de fazer innumeradas applicações concretas, bem graduadas, interessantes (...) Nesse caso, convirá observar a creança, investigar porque ella não comprehende, distinguir em cada caso particular se a causa está na falta do necessario conhecimento das difficuldades anteriores, mas, sobretudo, não basear a causa dos insuccessos na falta de aptidão. (1929, p. 29)

Luiz Freire critica M. Stuyvaert. Assim como este último assumiu uma posição próxima dos educadores matemáticos de hoje, o brasileiro explicita uma posição bem

próxima daquelas assumidas pelos matemáticos profissionais quando tratam da Educação Matemática:

Discordamos desses que vêem no methodo de ensino a causa principal dos insucessos constatados. Se o ensino das mathematicas é defeituoso (com o que estamos, aliás, de pleno accordo), não menos será o de linguas, o de sciencias physicas, etc.(...) Porque não se notam, então, em materias outras que as mathematicas, a mesma aversão, os mesmos óbices, que caracterizam as classes dessa sciencia? A bossa das mathematicas é um facto – não creio haver um legítimo professor de mathematicas que, de bôa fé, a ponha em duvida. (Freire, 1930, p. 90)

Após apresentar sua discordância quase no início, Luiz Freire apela para o conhecido argumento da autoridade, quase sempre invocado pelos matemáticos:

Não sabemos se Stuyvaert é na Universidade de Gand, professor de mathematicas; pensamos que não, pois, o que desse autor conhecemos são obras relativas à methodologia mathematica e tão sómente – e, nessas obras não raro encontramos precaridade, idéas falsas mesmo, a respeito de umas tantas questões de mathematica. Não basta se ser psychologo ou pedagogo para penetrar em cheio na alma caprichosa dos Galois e dos Abel... (p. 90)

Assim, respaldado pela autoridade de matemáticos como, por exemplo, Poincaré, a quem ele apologiza, Freire explica que a causa de todos os insucessos “que em todos os logares e em todos os tempos se têm verificado” está na ausência deste “sentimento delicado e difficil de definir” em quase todos que estudam matemática: a intuição, a visão sintética. Pois,

(...) não basta comprehender as coisas mathematicas – a sua comprehensão tem um complemento indispensavel: o sentimento de sua existencia, a razão de ser que em sí ellas encerram.

Póde-se fazer uma demonstração sem falta (...) e, muito longe ficar-se do “espírito mathematico que a preside – percebe-se a trama exterior, e nada mais. (p. 91)

Freire conclui:

Contentam-se uns, em saber as quatro operações (...) outros, em aprender um tanto de outiva o “Curso de Mathematicas Elementares” de Serrasqueiro, levando a vida inteira a transportar para os cerebros de infelizes alumnos os theoremas e regras em tal curso contidos, e, com todos os pontos e vírgulas; emfim, ainda outros, em sentir realmente roçar-lhes a alma dos factos mathematicos, que os torna aptos a comprehender e sentir todas as conquistas desse domínio, fruindo os esplendores que encerra a contemplação das obras do seus luminares. (p. 94)

Como se vê, àquela época já não se entediavam muito bem educadores e matemáticos, pesquisadores do ensino e pesquisadores das ciências. Já falavam de coisas distintas, às vezes para públicos distintos, embora utilizassem as mesmas palavras. O que é interessante neste caso é que o veículo é o mesmo. A RBM apresentou-se como único periódico dedicado especificamente à Matemática existente à época, para que temas como este fossem debatidos.

E como haviam debates! O exemplar anno 2, n. 11/12, jul./ago. 1931 traz uma resenha da polêmica travada pelos professores Almeida Lisboa e Euclides Rôxo, catedráticos do Colégio Pedro II, nas páginas do *Jornal do Commercio*, do Rio de Janeiro, entre 21 de dezembro de 1930 e 8 de fevereiro de 1931. A contenda, neste caso, girou em torno das críticas do primeiro, que “discordava de alguns conceitos e definições contidos num livro recentemente publicado, pelo Dr. Euclides Roxo, para os estudantes do curso secundário” (p. 154).

Outras passagens da RBM poderiam ser destacadas aqui, como, por exemplo, as singelas *Notas Matemáticas* de Carlos Marighela, à época estudante de Engenharia da Escola Politécnica da Bahia e representante da Revista, posteriormente, como é sabido, vulto importante da história política brasileira. Cada um que tiver a oportunidade de folheá-la certamente encontrará um aspecto interessante para comentar, segundo seu ponto de vista.

Concluo reiterando a importância que pode ser atribuída à existência e localização de uma revista como esta. Não apenas pela possibilidade de que tenha sido realmente o primeiro periódico especializado em Matemática a ser publicado no Brasil, pelo menos no século atual. Mas, a sua existência em si reveste-se da maior importância. Mesmo que o próprio diretor da RBM, o engenheiro Salomão Serebrenick, tenha declarado explicitamente que

Vencidos impecilhos sem conta, superadas dificuldades ingentes, atingiu a Revista Brasileira de Mathematica o primeiro marco na escalada aventureira a que se propoz (...) Este primeiro passo foi simplesmente um milagre (...) as condições em que ella surgiu (...) foram as mais precarias (...) Se é pelo seu genero, bastaria o carácter de scientifica para, de logo, se lhe turvarem os horizontes (...) Além de scientifica, porém, ella é mathematica (...) Se é pelo meio social em que nasceu, a este não há por onde se lhe conteste o qualificativo de desfavorável (...) Vivemos, ainda, a idade provinciana. (1930, p. 1)

não é possível ao historiador ignorar as possibilidades, o enriquecimento de perspectiva que significa a existência de um tal periódico, publicado pela primeira vez em 1929, antes mesmo da fundação das universidades, na Bahia, longe do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerados como principais centros da vida cultural do país à época. De fato, a historiografia das ciências no Brasil contemporâneo ainda está, por várias razões, centrada nas coisas, acontecimentos, narrativas e interpretações que emanam dessas metrópoles. Muito pouco é dito sobre as coisas e acontecimentos de outros

locais, segundo a perspectiva que lhes é própria. Todavia, direi o óbvio, vida havia em outras cidades, e havendo vida também haviam pessoas pensantes, intelectuais, que, além de viver, também produziam cultura, inclusive cultura científica! Periódicos como a REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA possibilitam a reconstrução da vida científica tal como era vivida em locais como a Bahia, de modo a possibilitar também a sua inclusão na memória científica brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As referências 8 a 16 são dos exemplares da RBM encontrados exclusivamente na Biblioteca Sinay Neves da Escola Politécnica da UFBA, as referências 17 a 21 são dos exemplares localizados na Bahia e no Rio de Janeiro, a referência 22 é do exemplar localizado exclusivamente na Biblioteca Nacional.

- ABAIXO-ASSINADO dos acadêmicos da Escola Polytechnica da Bahia, 27 set. 1934. *Pasta Pedro Muniz Tavares Filho*. Salvador, Arquivo da Escola Politécnica, UFBA.
- AB'SABER, Aziz Nacib. A climatologia e a meteorologia no Brasil. In: MOTOYAMA, S., FERRI, M.D. *História das Ciências no Brasil*, v. 1. São Paulo: EDUSP, EPU, 1979, p. 125-144.
- ALBUQUERQUE, Ivone Freire da Mota e, HAMBURGER, Amélia Império. Registros de interações de Luiz Freire (Recife, 1896-1963) com o contexto francês de idéias. In: HAMBURGER, Amélia Império *et al.* *A ciência nas relações Brasil - França (1850-1950)*. São Paulo: EDUSP; FAPESP, 1996, p. 225.
- AMARAL, Leopoldo. Respondendo ao prof. Elísio. *Técnica - Revista de Engenharia*. Salvador, ano II, n. 7, jan./fev. 1942.
- FREIRE, Luiz. A bossa das mathematics. *RBME*. Bahia, anno 1, n. 7/9, p. 90, mar./mai. 1930.
- GUIMARÃES, Archimedes Pereira. *Escola Politécnica da Bahia*. Salvador: Fundação Escola Politécnica da Bahia, 1972.
- HÖNIG, Chaim Samuel, GOMIDE, Elza Furtado. As ciências matemáticas. In: MOTOYAMA, S., FERRI, M.D. *História das Ciências no Brasil*. v. 1. São Paulo: EDUSP, EPU, 1979. p. 36-60.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA ELEMENTAR. Salvador: Salomão Serebrenick, Antônio Augusto Machado, anno 1, n. 1, p. 1-21, set. 1929. Suplemento - Assumptos de Mathematica superior e ciencias congeneres, i - iv.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA ELEMENTAR. Salvador: Salomão Serebrenick, Antônio Augusto Machado, anno 1, n. 2, p. 22-40, out. 1929. Suplemento - Assumptos de Mathematica superior e ciencias congeneres, v-vi.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA ELEMENTAR. Salvador: Salomão Serebrenick, Antônio Augusto Machado, anno 1, n. 3/4, p. 41-62, nov./dez. 1929. Suplemento - Assumptos de Mathematica superior e ciencias congeneres, vii-xii.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA ELEMENTAR. Salvador: Salomão Serebrenick, Antônio Augusto Machado, anno 1, n. 5/6, p. 63-88, jan./fev. 1930. Suplemento - Assumptos de Mathematica superior e ciencias congeneres, xiii-xvi.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA ELEMENTAR. Salvador: Salomão Serebrenick, anno 1, n. 7/9, p. 89-116, mar./maio 1930. Suplemento - Assumptos de Mathematica superior e ciencias congeneres, xvii-xxii.

- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA ELEMENTAR. Salvador: Salomão Serebrenick, anno 1, n. 10, p. 117-134, jun. 1930. Supplemento - Assumptos de Mathematica superior e ciencias congeneres, xxiii-xxiv.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA ELEMENTAR. Salvador: Salomão Serebrenick, anno 1, n. 11/12, p. 135-158, jul./ago. 1930. Supplemento - Assumptos de Mathematica superior e ciencias congeneres, xxv-xxvi.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA. Salvador: Salomão Serebrenick, anno 2, n. 1/4, p. 1-38, set./dez. 1930. Supplemento de ciencias connexas à Mathematica, i-iv.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA. Salvador: Salomão Serebrenick, anno 2, n. 5, p. 39-62, jan. 1931.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA. Rio de Janeiro: Salomão Serebrenick, anno 2, n. 9/10, p. 93-124, mai./jun. 1931.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA. Rio de Janeiro: Salomão Serebrenick, anno 2, n. 11/12, p. 125/156, jul./ago. 1931.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA. Rio de Janeiro: Salomão Serebrenick, anno 3, n. 1, p. 1-48, set. 1931.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA. Rio de Janeiro: Salomão Serebrenick, anno 3, n. 2/3, p. 49-80, out./nov. 1931.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA. Rio de Janeiro: Salomão Serebrenick, anno 3, n. 4, p. 81-112, dez. 1931.
- REVISTA BRASILEIRA DE MATHEMATICA. Rio de Janeiro: Salomão Serebrenick, a. 3, n. 5/9/12, jan./maio/ago. 1932.
- SCHWARTZMAN, Simon. *Formação da comunidade científica no Brasil*. São Paulo: Nacional; Rio de Janeiro: FINEP, 1979.
- SENA, Consuelo Pondé de. Professor Leopoldo Amaral. *A Tarde*. Salvador, 25/10/1999.
- SEREBRENICK, Salomão. *Demonstração do postulado de Euclides*. Salvador: A Luva, 1927. 119 p.
- SEREBRENICK, Salomão. O 1º aniversário. *RBM*. Salvador, anno 2, n. 1/4, set./dez. 1930.
- SILVA, Clóvis Pereira da. Sobre a História da Matemática no Brasil após o período colonial. *Revista da SBHC*. São Paulo, n. 16, p. 21-40, jul./dez. 1996.
- STUYVAERT, M. A bóssa da Mathematica. *RBME*, Bahia, anno 1, n. 2, p. 29, out. 1929.
- TAVARES FILHO, Pedro Muniz. Requisição de inscrição para concurso de livre-docente..., 15/09/1934. *Pasta Pedro Muniz Tavares Filho*. Salvador, Arquivo da Escola Politécnica, UFBA.
- TEIXEIRA, Cid. In: Nome de rua no Itaipara é homenagem a engenheiro. *A Tarde*. Salvador, 18/03/2000.
- LISBOA, Elísio Carvalho. Replicando ao prof. Amaral. *Técnica - Revista de Engenharia*, Salvador, ano II, n. 8, mar./abr. 1942.

SALOMÃO SEREBRENICK, 1909-19[92]

Imigrante judeu nascido em Briceni, Bessarabia (Moldávia), aos 23/01/1909, filho do russo Samuel Serebrenick e de Dora [Débora] Serebrenick. Ingressou no curso de Engenharia Civil da Escola Polytechnica da Bahia em 1926, o qual concluiu em 11/1930, tendo colado grau em 02/1931. Após a sua formatura, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde fixou residência. Naturalizou-se brasileiro em 1933 (DO 20/01). Casou-se com Berta Serebrenick e teve duas filhas Suzana e Iná.

Iniciou precocemente sua trajetória científica ainda na Bahia, quando, em 1927, aos 18 anos, publicou *Demonstração do Postulado de Euclides*; depois vieram a lume: Revista Brasileira de Mathematica, que durou de 1929 a 1932; *Aspectos da Superfície do Sol*, resultado de um estudo inédito sobre as manchas solares observadas na primeira semana de 1930.

No Rio de Janeiro desenvolveu uma carreira tão prolífera quanto plural, dedicando-se principalmente à Climatologia, à Meteorologia, à Hidrologia e à Geografia, mas também à Literatura, à História e ao Jornalismo.

Em 1940, apresentou sua *Classificação meteorológica dos climas do Brasil* no IX Congresso Brasileiro de Geografia, trabalho incluído na *Cronologia da Ciência Brasileira* publicada por Schwartzman (1979, p. 438). Sua monografia *Racionalização das carreiras profissionais do serviço público* foi premiada em primeiro lugar no concurso promovido pelo DASP em 1941; publicou o manual escolar *Aspectos geográficos do Brasil* em 1942, muito difundido no ensino médio brasileiro durante anos. Outro trabalho seu, *O papel da Engenharia no desenvolvimento nacional*, foi premiado no concurso comemorativo do 90º aniversário do Clube de Engenharia em 1970. Também Ab'Saber (1979, p. 125-144) fez referência aos seus comentários ao clássico *História natural do Brasil* de Marcgrave. Outros trabalhos de sua autoria: Observações sobre a influência inibidora do ar marítimo na área de proliferação do barbeiro; sobre o clima da Ilha de Trindade; mapa climatológico do Brasil; pesquisa comparativa sobre o regime das chuvas na época das invasões holandesas no Nordeste e o observado em meados do século atual.

Militou em diversas organizações judaicas. Foi um dos fundadores da Sociedade Israelita-Brasileira de Organização, Reconstrução e Trabalho (ORT) no Rio de Janeiro em 1943, da qual foi posteriormente Presidente da Diretoria, Presidente Honorário e membro do Conselho Geral mundial. Foi professor de Matemática da Escola Industrial ORT, inaugurada em 1945 e transformada em 1970 num Instituto de Tecnologia. Foi Presidente do Conselho Deliberativo da Federação Israelita e do Conselho Deliberativo da Sociedade Hebraica, do Rio de Janeiro. Publicou *Peculiaridades da problemática judaica no Brasil*, em iídiche; *Breve história dos judeus no Brasil - 1500 a 1900*, em 1962, *Glossário etimológico de nomes da história judaica*, em 1993.

Salomão Serebrenick ocupou diversos cargos e exerceu várias funções públicas e privadas de grande importância e projeção social, onde sua cultura enciclopédica foi utilizada para a realização de diversos trabalhos. Foi Diretor de Estudos e Projetos e Diretor de Planos e Obras da Comissão do Vale do São Francisco (SUVALE, CODEVASF); Chefe da Seção de Climatologia do Ministério da Agricultura; Membro da Subcomissão de Critérios Técnicos para localização da nova capital federal; membro do grupo executivo do convênio USAID-SUDENE-CVSF- CHESF para levantamento dos recursos naturais da bacia do São Francisco; membro da comissão coordenadora do Plano de Investimento no Setor de Saneamento do Ministério do Planejamento; integrou a equipe de estudos para a construção da barragem de Três Marias; realizou avaliações sobre as causas e conseqüências das cheias sobre Petrópolis.

No Jornalismo, trabalhou para Bloch Editores como consultor científico, tendo criado o suplemento histórico-geográfico-turístico *Coisas do Brasil* da revista Fatos e Fotos. Não apenas dominava vários idiomas – português, inglês, alemão, francês, russo, romeno e hebraico – dos quais era tradutor impecável, como tinha também reconhecidos conhecimentos lingüísticos e literários, tanto que foi revisor do *Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa* de Antônio Houaiss; pesquisou os erros mais corriqueiros nos maiores jornais do país durante 15 anos, anotou-os, explicou-os e publicou-os no livro *70 segredos da Língua Portuguesa*; fez uma *Análise do romance brasileiro do século XX*, publicada no Diário de Notícias; supervisionou a edição do Dicionário de Antenor Nascentes; escreveu um ensaio sobre o escritor judeu-português Samuel Usque.

Salomão Serebrenick também foi professor em instituições de ensino superior. Lecionou Hidrologia e Meteorologia na Universidade Rural do Rio de Janeiro; Matemática Superior na Escola Livre de Engenharia do Rio de Janeiro e Literatura Judaica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou também de diversos fóruns técnicos e científicos, como o Congresso Internacional de Navegação, em 1957; a Conferência Mundial de Energia, em 1958; a Conferência Sul-Americana de Meteorologia e Radiocomunicações e a Conferência Latino-Americana de Meteorologia. Foi membro da Associação de Geógrafos Brasileiros; do Clube de Engenharia; do PEN Clube do Brasil e conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária.

FONTES DA NOTA BIOGRÁFICA

- NISKIER, Arnaldo. A luz do sábio Salomão z"1. In: SEREBRENICK, Salomão. *Glossário etimológico de nomes da história judaica*. Rio de Janeiro: Bloch, 1993 (publicação póstuma).
- PASTA DO ALUNO: SALOMÃO SEREBRENICK. Salvador: Arquivo da EPUFBA.
- RODRIGUES, Alvimar. Uma obra no plural. In: SEREBRENICK, Salomão. *70 segredos da língua portuguesa*. 3. ed. Prefácio: Arnaldo Niskier. Rio de Janeiro: Bloch, 1991 (1. ed., 1990).
- SEREBRENICK, Roberto. Entrevista pessoal, jan. 2000.
- WHO'S WHO IN BRAZIL, v. II, L-Z, 6. ed. São Paulo, 1976/77.
- WURMAN, Suzana. Entrevista pessoal, jan. 2000.

OBRAS LOCALIZADAS DE SALOMÃO SEREBRENICK

- SEREBRENICK, Salomão. *Aspectos geográficos do Brasil: o clima, a terra e o homem*. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1942. 49 p.
- SEREBRENICK, Salomão. *Condições climáticas do vale do São Francisco: clima, enchentes e estiagens, reflorestamentos*. Rio de Janeiro: Dep. de Imprensa Nacional, 1953.
- SEREBRENICK, Salomão. *O desenvolvimento econômico do São Francisco: um planejamento econômico regional em marcha*. Rio de Janeiro: [s.n.], 1961. 149 p.
- SEREBRENICK, Salomão. *Breve história dos judeus no Brasil - 1500 a 1900*. Rio de Janeiro: Biblos, 1962. 10 v.
- SEREBRENICK, Salomão. 100 anos ORT - mundial, 37 anos ORT - Brasil. Rio de Janeiro: ORT, *Manchete*, 1980. 32p.

SEREBRENICK, Salomão, SERRA, Adalberto (org.). *Tabelas psicrométricas*. 2^a ed. Brasília: Instituto Nacional de Meteorologia - Ministério da Agricultura, 1986. 102 p.
SEREBRENICK, Salomão. *70 segredos da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Bloch, 1989.
SEREBRENICK, Salomão. *Glossário etimológico de nomes da história judaica*. Rio de Janeiro: Bloch, 1993 (publicação póstuma)

AGRADECIMENTO

Agradeço a Ubiratan D'Ambrósio pela sugestão e pelo incentivo; sou grato a Maria Amélia M.Dantes e José Carlos B. de Santana pelas críticas e sugestões, que não me eximem da responsabilidade pelo que foi escrito neste trabalho. Finalmente, agradeço a Suzana Wurman, a Roberto Serebrenick e a Caio Lóssio Botelho pelas informações e materiais que me passaram a respeito de Salomão Serebrenick.